

ZAMANAGÓY ENERGIYA SAQLAWSHI VERMIKULITBETON TAYARLAW TEXNOLOGIYASI

Aytmuratov Amanbay Tuwelbay uli

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti,
Qala qurılısı hám xojalıǵı kafedrası stajyor oqıtıwshısı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17117211>

***Annotatsiya.** Házirgi dáwirde qurılıs sanaatınıń hár tárepleme rawajlanıwı nátiyjesinde arzan, zamanagóy energiya hám resurs tejew qurılıs materiallarına bolǵan talap keskin mútajlıkke alıp keldi. Dıywalbap qurılıs materiallar tiykarında vermikulitbetonnuń jańa túrleri islep shıǵarıw, bul máseleń sheshimi bolıwı múmkin. Sonday aq qurılıs gerbishiniń ornına vermikulitbeton imarat-soorujeniyeler qurılısında aǵash ornına paydalanılsa, bul qurılıs materialdı islep shıǵarıw processinde sarıplanatuǵın energiya hám xanalarduń ıssılıq sarıpın tejewge imkániyat beredi. Bunnan tısqari vermikulitbeton materiallarınıń bekkemligi hám úlken áhmiyetke iyeligi temanıń aktuallıǵın kórsetedi.*

***Kalit sózlar:** beton vermikulitbeton, zamanagóy energiya.*

MODERN ENERGY-SAVING VERMICULITE CONCRETE PRODUCTION TECHNOLOGY

***Annotation.** Nowadays, due to the comprehensive development of the construction industry, the demand for cheap, modern energy and resource-saving building materials has led to a sharp demand. Production of new types of vermiculite concrete on the basis of wall building materials can be a solution to this problem. When vermiculite concrete is used instead of white brick instead of wood in the construction of buildings, it allows to save energy and heat consumption of the room in the process of production of building materials. In addition, the strength and importance of vermiculite concrete materials show the relevance of the topic.*

***Key words:** concrete, vermiculite concrete, modern energy*

Portlandcementinen, keńeytirilgen vermikulitten, vulkan kúlinen, bazalt talshıǵınan paydalanǵan halda ıssıǵa shıdamlı kompozitlar islep shıǵılǵan. Vermikulit-betonlı kompozitlerdiń quramı hám qásiyetleri úyreniledi. ıssılıqqa sabırlı fibrovermikulitbeton kompozitleriniń kernewiniń kernew procentine hám talshıq uzınlıǵınıń diametrge qatnası menen baylanıslılıǵı matematikalıq modellerde alınǵan [1].

Átirap-ortalıq hám ekonomikalıq kózqarastan usınıs etiletuǵın ıssılıq izolaciyası materialları óndiriste tábiyiy minerallardan paydalanıw zárúriyatı hám múmkinshiligi kórsetilgen. vermikulit hám perlit tiykarındaǵı jaqsılǵan ıssılıq izolyaciylawshı materialları usınıs etiledi.

Jaratılǵan materiallar hám olardı islep shıǵarıw texnologiyaları ıssılıq hám fizikalıq ayrıqshalıqlardı jaqsılawda energiya hám resursların tejew, biosfera muwapıqlıǵı hám órt qáwipsizligi kriteriyalarına juwap beredi [1].

Aktivlestirilgen kristallanǵan perlitlerdi kem cementli biriktiriwshiler tiykarında jeńil beton retinde isletiw múmkinshilikleri úyrenildi. Keńeytirilgen ılay maydalanǵan tas, beton quramındaǵı cement tasınıń birdey muǵdardaǵı koncentraciyasında vulkanik shlaklı

maydanlangan tasga salistirganda kobirek betonning bekkemligining tamiynlengenligi korsetilgen [2].

Ortke qarsi kompozitler gips, hak, keneytirilgen vermikulit, tuf qum, bazalt talshiqdari ham sabinlangan agash qatronman paydalanip islep shigilgan. Ortke qarsi qospani ham kompozitlerden qaliplew onimlerin tayarlaw usullari uyrenilip atir. Gips-vermikulit-beton ham fibro-gips-vermikulit-beton kompozitlerini otqa shidamli qatlam menen bekkemlengen cement elementlerini ortke shidamliligin eksperimental ham teoriyalik izertlewler natijeleri berilgen [3].

Vulkanik kul ham pemza jardeminde vermikulit-beton kompozitlerin jaratiw boyinsha alip barilgan izertlewler natijeleri keltirilgen. Portlandcementning tutinawdi sezilerli darejede azaytatuwin ham usinin menen birge olardin otqa shidamli qasiyetlerin asiratuwin vermikulitbetonli kompozitlerdin, kompoziciyalari usinis etiledi. Kompozitlerde bazalt talshiqdarin isletiw, ort waqtında kernew temperaturasin seziwi sebepli qatlamning bekkemligin, jarilwga shidamliligin ham ortke qarsi qasiyetlerin asirawı mumkin. vulkanik pemza frakciyasi massasining 30% ke shekem cementi almastiraw d <0,16 mm, cement tasining issiliqqa shidamli qasiyetlerin bir waqtında ozinde iymeyiw kushin asirap, qisilaw kushin sezilerli darejede paseytpesten asiradi [4].

Usinis etilgen maqalada avtorlar Krasnoyarsk ulkesindegi Tatarskiy kaninen alingan keneytirilgen vermikulit tiykarında metall konstrukciyalarining otqa shidamli qatlamlari (OZP) ushin kompoziciyalar islep shiqti. Izertlew natijeleri soni korsetedi, OZP ortke shidamlilic ozgesheligine iye ham shegara jagdayinin baslanawına qaray 1-gruppağa kiredi. Qatlamning tiykarğı fizika-mexanikalic ham operacion qasiyetleri berilgen [5].

Murmansk walayatinđağı Kovdorskiy phlogopitermikulit kaninin artiqsha taslarin qayta islew, olardan keneytirilgen vermikulit ham termal aktivlestirilgen sungulitti islep shigaraw ushin qimbat baha shiyki onim bolgan vermikulit ham sungulitni alaw ham olardan atirap-ortalic ilajlarında paydalanaw boyinsha qosimsha texnologiyalar islep shigilip atir. Qosimsha texnologiyalarga tar qayishli frakciya, en ulken frakciyani usaqlaw, keyininen frakciyalaw, alingan shiyki onimdi qisirligi boyinsha terbelis, klassifikaciya ham keneytirilgen vermikulitten sungulitti aerodinamik ajratiw kiredi. Sonin menen birge, bul texnologiyalardin amelge asirilawın tamiynleytuwin standart bolmagan texnologiyalic apparatlardin sxematik sheshimleri usinis etiledi [6].

Vermikulit ham oğan tiykarlangan materiallar dunyaning koplegen tarawlarında keñ qollanilip atir: sanaat, qorshağan-ortalic, ort qawipsizligi ham basqalar. Sol munasiybet penen vermikulit konsentratlari ham konglomeratlardi qosiw ushin texnologiyalic processlerdi jetilistiriw menen baylanishli mashqalalardi sheshiw, asirese joqari sapali alaw ushin zarurli bolip tabiladi. Keneytirilgen vermikulitti islep shigaraw ushin puxta texnologiyalic processler elektr modulli peshlerge tiykarlangan. Usinin sebebinen, elektr modulli jumisqa tusiriw peshleri ham olarga tiykarlangan texnologiyalic komplekslerdin jana dizaynların islep shigilawdi korip shigiw aktual bolip tabiladi [7].

Gips, portlandcement, vulkan kul, keneytirilgen vermikulit ham bazalt talshiqdarin paydalanagan halda talshiqli gips-vermikulit-beton kompozitleri korip shigiladi. Talshiq-gips-vermikulit-betonli kompozitlerini kompoziciyalari ham fizika-mexanikalic qasiyetleri,

kompozicion ayrıqshalıqlardıń bazalt talshıqları menen bekkemleniwine baylanıslılıǵı nátiyjeleri keltirilgen. Kompozitleriniń qısıwshı hám mayısqaq kúshleriniń regressiya teńlemelerin grafik túsindirmeleri keltirilgen [8].

Sanaat perlit shıǵındılarınan organikalıq sintez islep shıǵarıwdı aqaba suwın tazalaw ushın paydalanıw múmkinshilikleri úyrenildi. Perlit hám shań aktivlestirilgen uglerod UAFda fenol, etilen glikol hám n-sirt aktiv elementtiń adsorbsiyasınıń kinetik iymek sızıqları alınǵan.

Perlitti organikalıq sintez islep shıǵarıw ushın aqaba suwın tazalaw ushın isletiliwi múmkinligi tastıyqlanǵan [9].

Ózbekstan Respublikası geologiya hám mineral resurslar Mámleket komitetiniń "Oraylıq laboratoriya" DKda ótkerilgen Tebinbulaq kániniń úyrenilip atırǵan vermikulit quramın ximiyalıq analiz qılıw nátiyjeleri 1.5 - 1.2-kestede avtordıń jumıs penen nátiyjelerine salıstırǵanda keltirilgen. Kestede keltirilgen salıstırıw maǵlıwmatlar tiykarǵı ximiyalıq strukturalıq bólimlerge jaqın bahalardı kórsetedi. SiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃, TiO₂, MgO sıyaqlı tiykarǵı ximiyalıq komponentler ushın kórsetkishlerdiń procent quramı jaqın [53].

Tebinbulak kániniń vermikulit úlgileriniń ximiyalıq quramı

(keste 1.2.1)

	Oksidlerdiń quramı, %										Suw quramı, %
	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MgO	MnO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	H ₂ O
1 - BP	33,10	0,44	3,50	4,69	2,80	11,83	0,03	13,00	0,33	0,25	0,91
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45,70	1,00	5,24	6,82	4,53	14,17	0,11	18,25	0,81	0,62	50,50
2 - VK	34,49	0,09	13,52	8,96	-	17,41	cЛ	8,43	2,52	0,60	14,03
3 - VV	43,89	0,34	16,80	9,54	4,98	13,98	cЛ	4,08	3,20	1,90	-
4 - KV	44,11	0,77	11,62	7,83	4,18	17,68	0,04	13,72	1,65	2,13	14,08
5 - VK	38,96	1,77	14,52	11,32	1,33	15,14	0,07	12,36	0,76	3,14	13,24
6 - VV	39,63	1,77	16,43	9,67	0,43	15,52	0,05	0,84	2,66	3,47	3,42

Esletpe: 1-3-sanlı úlgileri x.f.n., P.A.Arifov (ÓZR FA ionı) bassılıǵında alınǵan nátiyjeler. 5-6 úlgileri alınǵan nátiyjeler. Qısqartırılǵan belgiler VK-vermikulit tasları, VC-vermikulit koncentratı, KV-vermikulit kristalları, BB-keńeytirilgen vermikulit.

Laboratoriya sharayatında alınǵan jumıs avtorı Tebinbulaq kániniń vermikulit koncentratındaǵı mineral quramınıń bahalari tómendegishe: biotit-2%, gidrobiotit-78% va vermikulit-20% gacha[53].

Vermikulit kánleriniń ximiyalıq quramı tuwrısındaǵı salıstırıw maǵlıwmatlar

(keste 1.2.2)

Komponentler-diń quramı	Vermikulittiń ati			
	Kovdorskiy (Rossiya)	Inaglinskiy (Rossiya)	Karatasskiy (Qazaqstan)	Tebinbulaq-belgisi (Qaraqalpaqstan)
SiO ₂	38,62	36,53	49,46	38,96
TiO ₂	0,80	0,58	1,48	1,77
Al ₂ O ₃	12,15	8,87	18,83	14,52
Fe ₂ O ₃	6,29	6,21	9,39	11,32
FeO	0,62	0,81		1,33
MgO	27,26	25,12	5,25	15,14
MnO	-	-	-	0,07
CaO	1,82	1,01	6,16	12,36
Na ₂ O	Сл	0,01	3,75	0,76
K ₂ O	0,44	0,01	2,1	3,14
P ₂ O ₅	-	-	0,44	-
H ₂ O	11,4	10,10		13,24

Bul da óz izertlewlerinen belgili bolıwınsha, Tebinbulaq vermikulit Inaglin (Rossiya) yamasa Karatas penen (Qazaqstan) kánlerinen (keste 1.2.2) shiyki ónimlerge qaraǵanda shama menen eki ese kemrek pataslanıwın óz ishine aladı.

1.1 Vermikulitbeton boyınsha patent jumısları analizi.

Patent-licenzion izertlewlerdi aparıw processinde kompleks qosımshalardıń beton ózgesheliklerine kórsetetuǵın tásiiri úyrenildi hám Ózbekstan, Rossiya Federatsiyası hám shet el mámleketlerde alınǵan 34 patent analiz etildi:

1. Íssılıq izolyaciyalawshı vermikulitbeton boyınsha Rossiya Federaciyası (RF) de alınǵan patent № 18457 15. 05. 2007. Avtor (lar): Lusenkov N.I. (RU), Lisenko N.P. (RU), Ayobekov B.A. (RU).

Oylap tabıw qurılıs materialların qurıw hám islep shıǵarıw texnikasına, atap aytqanda, trubalardı, qayta islew úskeneleri hám diywal bólimlerin izolyaciyalaw ushın mólsherlengen jeńil shıǵanaqlar, segmentler, bloklar hám basqalardı óndiriske tiyisli. Vermikulitbetonniń oylap shıǵarıw quramı óz ishine aladı (%): Kópirtirilgen vermikulitte 65-78, asbest - 7-20, ılay - 5-10, kraxmal - 3-5, W / T = 2,5. Bunnan ortasha qısıqlıǵı 340 -366 kg/m³ hám mayısqaqlıǵı 0,413-0,607 MPa bolǵan ónimdi alıw imkániyatın beredi, bul bolsa islep shıǵarıw procesin bahasın sezilerli dárejede tómenletedi.

2. Keńeytirilgen vermikulitti islep shıǵarıw usılı boyınsha (RF) de alınǵan patent № 2444484 10. 03. 2012 Avtor (lar): Mesheryakov Y.G. (RU), Fedorov S.V. (RU).

Oylap tabıw tábiy vermikulitten ıssılıq ótkermeytuǵın materiallarǵa tiyisli bolıp tabıladı. Oylap tabıwdıń texnikalıq nátiyjesi ximiyalıq baylanısqa suwdı alıp taslaw menen vermikulit kólemine asırıwdan ibarat. Tábiyiy vermikulit vermikulittiń kristallı dúzilisindegi OH toparları ushın salnım shastotalı rezonanslı elektromagnit maydan menen islew beriledi.

3. Vermikulitniñ izolyacion quramın tayarlaw usılı boyınsha (RF) de alınğan patent № 2392254 20. 06. 2010. Avtor (lar): Bagin V.V. (RU), Sirixv. A. (RU).

Vermikulitli ıssılıq izolyacion kompoziciyani tayarlaw usılı qurılıs materialları islep shıǵarıw tarawına tiyisli bolıp, túrli maqsetlerde joqarı dárejedeǵı ıssılıq izolyaciyasın qollaw múmkin. ıssılıq izolyacion kompoziciyanı tayarlaw usılı baylaw - Portlandcementniñ qosımshalar menen qurǵaqalay agregat strukturalıq bólimleri - keńeytirilgen vermikulit hám jer astı mineral talshıǵı, bunnan tısqarı, baylaw aralastırılǵan suw menen aldınan aralastırıladı, keyininen 25-30% qurǵaqalay agregatlar qospası menen aralastırıladı hám 20-30 minuttan keyin, 5-8 minut dawamında 80-85 °C temperaturaǵa shekem qızdırılǵan qurǵaqalay agregat strukturalıq bólimleriniñ qospası menen aralastırıladı hám payda bolǵan ıssılıq izolyacion quramı qorǵashlangan júzege qollanıwdan aldın 15-20 minut dawamında saqlanadı. Qorǵashlangan sırt penen vermikulitli ıssılıq izolyaciyalawshı qatlamınıñ kúsheytivi hám joqarı temperatura tásirinde jumıs penen waqtında onıń pútinligin támiynlew.

1. Vermikulitbeton óndiriste jergilikli resurslardan paydalanıw jútá úlken áhmiyetke iye ekenligi aytıp ótilgen. Bunıń nátiyesinde vermikulitbetondan paydalanıp arzan hám sapa qurılıs materialı alıw múmkin.

Búgingi kúnde turar -jay imaratları qurılısında, energiya hám resurs tejew, ıssılıq izoliyatsiya materialları retinde, verikulitobetonlardan keń paydalanıp kelinip atır. Onıń tiykarǵı fizika-mexanikalıq qásiyetleri jetkilikli dárejede qurılıs ámeliyatında tekserilgen. vermikulitbetondı fizika-mexanikalıq hám deformatsiya qásiyetlerin úyrenildi.

2. Keltirilgen maǵlıwmatlardan sonday juwmaqqa keliw múmkin, suwdıń beton komponenti retindegi roli páseyedi. Cement bólekleri arasındǵı aralıq boslıqlar jańa áwlad kompleks qosımshadan paydalanılǵanda aralastırıw basqıshınan baslap izǵarlanadı, cement matritsasınıñ joqarı qısıqlıǵı hám suw ótkizbesligi ózgesheligi sebepli qosımsha qosılǵan betonlardıń bekkemlik hám ekspluatatsiya ózgeshelikleri kórsetkishleri dástúrlük cement kompoziciyalarǵa qaraǵanda joqarı dárejede boladı. Soǵan uyqas penen túrde cementlerdiñ mineral quramına hám olardıń basqa qásiyetlerine qoyılatuǵın talaplar ózgeredi.

3. Polikarboksilatlar efiri qosımshaların qóllawda lignosulfonatlar qosımshalarınan ayrıqsha bolıp esaplanıw eki cement qoqımınıñ jabısatuǵınlıǵına uzaq múddetli tásir kórsetiw effektke erisiwde muvaffaq bólingen hám olardıń mineral quramına salıstırǵanda kem seziliwsheńlikke iye ekenligi anıqlanǵan.

4. Beton ózgesheliklerin jaqsılaw ushin kompleks qosımshalardı qóllaw boyınsha patent-litsenziya izertlewlerin aparıw processinde qosımshalardıń beton ózgesheliklerine kórsetetuǵın tásiiri úyrenildi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi

1. Жуков А.З., Хаджишалапов Г.Н., Хежев Т.А., Хежев Х.А. Жаростойкие фибровермикулитобетонные композиты с применением вулканического пепла//Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. №4 (35), 2014. С. 118–123.
2. И.А. Рахманова, Ю.С. Саркисов, В.И. Верецагин Теплоизоляционные материалы на основе перлита и вермикулита//Вестник тгасу № 2, 2013. С. 257–262.

3. Меликсетян Г. А. Влияния Свойств перлитовой породы различных месторождений армении на характеристики вспученного перлита// Всероссийский журнал научных публикаций, май 2011. С. 6–9.
4. П.К. Хардаев, Д.Р. Дамдинова, Н.Н. Смирнягина и др. Легкие бетоны на основе малоцементных вяжущих с использованием активированных закристаллизованных перлитов//Вестник бурятского государственного университета 3/2012. С. 123–126.
5. Хежев Т.А., Хаджишалапов Г.Н., Хежев Х.А., Курбанов Р.М. Технология и свойства огнезащитных фиброгипсо вермикулитобетонных композитов с применением вулканических горных пород//Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. №1 (28), 2013. С. 77–83
6. Т.А. Хежев, А.З. Жуков, Х.А. Хежев Огнезащитные и жаростойкие вермикулитобетонные композиты с применением вулканического пепла и пемзы// Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик Инженерный вестник Дона, №2 (2015)
7. И.Г. Енджиевская, Н.Г. Василевская, О.В. Слакова Составы для огнезащитных покрытий на основе вспученного вермикулита татарского месторождения// Сибирский федеральный университет, Вестник ТГАСУ № 1, 2012 . С. 117–122.
8. А.В. Звезди К технологии получения сунгулитовых и вермикулитовых концентратов из вскрышных пород ковдорского флогопит-вермикулитового месторождения// Вестник Иркутского государственного технического университета. 2015. Т. № 8. С. 93–99.